

AYRIQSHA JAĞDAYLARDAN QORĞAW HÂM PUQARALIQ QORĞAW AYLIĞI

S. Tleubergenov

QR FVB bo‘linma inspektori kapitan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15276799>

Annotaciya. *Bul maqalada 2025-jildin 15-martidan 15-apreline shekem Qaraqalpaqstan Respublikasi aymagında ótkeriletugin "Ayrıqsha jağdaylardan qorğaw hám Puqaralıq qorğaw aylığı" sheńberinde ámelge asırilatugin ilajlar jaritilgen. Onda xalıqtin ayrıqsha jağdaylarğa tayarlıgın arttırıw, qáwipsizlik qağıydalarına ámel etiw, mákeme hám shólkemlerde órt hám gaz qáwipsizligin támiyinlew boyınsha usınıslar keltirilgen. Sonday-aq, sel-suw tasqınları, gaz shıǵıp ketiwi, nasaz ısıtw úskenelerinen kelip shıǵatugin qáwip-qáterlerdin aldın alıw boyınsha puqaralardin xabardarlıgın arttırıw tiykarǵı maqset etip belgilengen. Aylıq sheńberinde oqıw shınıǵıwları hám úgit-násiyat jumislari alıp barılıwı rejelestirilgen.*

Gilt sózler: *Ayrıqsha jağdaylar, puqaralıq qorğaw, qáwipsizlik qağıydaları, órt qáwipsizligi, gaz úskeneleri, sel-suw tasqını, oqıw shınıǵıwları, profilaktika, hawa rayı qáwpi, qáwipsizlik ilaji.*

МЕСЯЦ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Аннотация. *В статье рассматриваются мероприятия, реализуемые в рамках «Месячника по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне», проводимого в Республике Каракалпакстан с 15 марта по 15 апреля 2025 года. Содержатся рекомендации по повышению готовности населения к чрезвычайным ситуациям, соблюдению правил безопасности, обеспечению пожарной и газовой безопасности в учреждениях и организациях. Основной целью также является повышение осведомленности граждан о предотвращении опасностей, возникающих в результате наводнений, утечек газа и неисправного отопительного оборудования. На месяц запланированы обучающие сессии и рекламные мероприятия.*

Ключевые слова: *Чрезвычайные ситуации, гражданская оборона, правила безопасности, пожарная безопасность, газовое оборудование, наводнения, обучение, профилактика, опасные погодные явления, меры безопасности.*

EMERGENCY SITUATIONS PROTECTION AND CIVIL DEFENSE MONTH

Abstract. *This article covers the measures to be implemented within the framework of the "Month of Emergency Situations and Civil Protection" held in the Republic of Karakalpakstan from March 15 to April 15, 2025. It provides recommendations on increasing the population's*

preparedness for emergencies, compliance with safety rules, and ensuring fire and gas safety in institutions and organizations. The main goal is also to raise citizens' awareness of the dangers arising from floods, gas leaks, and faulty heating equipment. It is planned to conduct training and advocacy activities within the framework of the month.

Keywords: *Emergency situations, civil protection, safety rules, fire safety, gas equipment, floods, training, prevention, weather hazards, safety measures.*

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi baslıǵı–Puqaralıq qorǵaw baslıǵınıń 2025-jıl 3-mart kungi Ayırıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hám olardı saplastırıw boyınsha hukumet komissiyası jıynalıwınıń tiyisli bayanlamasına tiykar usı jıldıń 15-mart kuninen 15-aprel kuni aralǵında “Ayırıqsha jaǵdaylardan qorǵaw hám Puqaralıq qorǵaw aylıǵı” ótkeriliwi belgilengen.

Bàhàr màwsimi baslanıp hawa rayı keskin jılıp baratırǵan bolsada puqaralar turaq jaylarında, mekeme hám shòlkemlerde ıssılıqqa bolǵan talap elege shekem bar. Sonlıqtan ısıtıw qazanların saz islep turǵanlıǵına jàne bir marte kòzden ótkerip qoywınızdı. Sondayaq jawın shashın nàtiyjesinde sel-suw hám tasqınlardıńaldın alıw hám puqaralardıń tuwrı hàreket qiliwların uyretiw eń baslı maqsetimiz bolip sanaladı.

Bunday kewilsiz hàdiyselerdıń aldın aliw maqsetindemekeme hám karxana, shòlkemler hám mähallelerde arnawlı taktik oqıw shınıǵıw ótkerip barıw hám puqaralarga keń turde tusintirip barıw ilàjlerin alıp barıw eń baslı wazıypa bolip sanaladı. Gaz uskenelerinen hám isitiw aspaqlarınanpaydalanıwda kelip shıǵıwı mumkin bolǵan ayırıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw maqsetinde, órt qàwipsizligi hámqàwipsizlik talaplarına àmel qiliwınızdı soraymız.

- Qolbola, nasaz gaz hám elektr ısıtıw uskenelerinenpaydalanmań;
- Tutınıwǵa jaramsız azıq-awqat ònimlerin satıwdan hám tutınıwdan saqlanıń;
- Kishi kólemli kemelerden paydalanıwda qàwipsizlik qaǵıydalarına àmel etiw, basqarıw huquqına iye xujjetlersiz, belgilengen tãrtipte dizimnen ótpegen, mas halda, qawipsizlik uskenelerisiz kishi kólemli kemelerden paydalanbań
- Ornatılǵan ısıtıw sistemaların tungi waqıtları qadaǵalawsız qaldırmań;
- Asxanada ornatılǵan tabiiy gazde islewshi gaz plitalardan xanalardı ısıtıw maqsetinde paydalanmań;
- Isıtıw uskeneleri janında janıwshı buyımlardı saqlamań;
- Gaz uskenelerin jalǵaw tãrtibine àmel etiń hám olardı rezina shlangler arqalı jalǵanıwına jol qoymań;

- Xanada gaz iysin sezseńiz jarıtıw shıraqların hám ushqın shıǵarıwshı buyımlardan paydalanbań, xananı tezdesamallatın hamde 101 yamasa 104 nomerlerine xabar berin.

Joqarıdaǵı usınıslarǵa ámel qılıw arqalı ózińiz hám jaqınlarıńızdı hámde turaq jaylarıńızdı kewilsiz hádiyselerden saqlaǵan bolasız.

Hurmetli rayonımız turǵınları hám miymanları “Ayrıqsha jaǵdaylardan qorǵaw hám Puqaralıq qorǵaw aylıǵı” ilájine bårsheńizdi belsendi qatnasıwıńızǵa shaqırıp qalamız.